

БУҒДОЙНИНГ ХАВФЛИ ЗАРАРКУНАНДАСИ ЗАРАРЛИ ХАСВАГА (*EURYGASTER INTEGRICEPS PUT*) ҚАРШИ КУРАШДА ZETCLAIM 120 em.k. ПРЕПАРАТИНИНГ ИНСЕКТИЦИДЛИК ФАОЛЛИГИ

Аламуратов Райимжон Абдимурот ўғли,²Бабабеков Қаландар

Ўсимликлар карантини ва химояси илмий тадқиқот институти

Аннотация: 2024-йилда буғдойнинг хавфли зараркунандасига қарши курашда янги самарали химоя воситаларини аниқлаш мақсадида янги турдаги ZETCLAIM 120 em.k. препаратини зарарли хасвага қарши курашда самарадорлиги ўрганилди. Ўтказилган тажрибаларда ZETCLAIM 120 em.k. препарати билан ишлов берилган далада хасвани сони 1 м² да ўртача 9,4 донани ташкил этган бўлса, ишлов берилгандан кейинги 14 кунда 1 м² сони 1,5 донага камайди. Назорат вариантыга нисбатан препаратнинг биологик самарадорлиги эса 89,8 % ни ташкил қилди.

Калит сўзлар: Буғдой, зараркунанда, сурувчи, зарарли хасва, инсектицид, фаоллик, самарадорлик.

Кириш. Озиқ-овқат хавфсизлиги бутун дунё мамлакатлари олдида турган энг долзарб вазифалардан биридир. Сўнгги йилларда Республикада озиқ-овқат саноатини ривожлантириш, соҳага инвестиция маблағларини жалб қилиш ва экспорт фаолиятини қўллаб-қувватлаш бўйича амалга оширилган чоратadbирлар натижасида озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажми 6,1 миллиард АҚШ долларидан ва уларнинг йиллик экспорти ҳажми 510 миллион АҚШ долларидан ошди, озиқ-овқат саноати улуши 14 фоиздан 16,6 фоизга ошди. [1].

Республикада шароитда буғдой асосий озиқ-овқат маҳсулоти ҳисобланади ва дон маҳсулотлари орасида биринчи ўринни эгаллайди. Шунинг учун буғдой майдонларининг кенгайиши, қишлоқ хўжалигининг асосий вазифаларидан бири бўлиб, бу мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини

таъминлаш учун катта аҳамиятга эга. Бу вазифага дон маҳсулотлари сифати устидан назоратни кучайтириш ва ҳосилдорлигига таъсир кўрсатувчи зараркунанда, касалликлардан ўз вақтида самарали кураш чораларини амалга оширишдан эборат.

Ғалла экинлари жумладан буғдойдан юқори ҳосил олиш учун юқори агротехника қоидалари асосида парвариш қилиш билан бирга майса давридан токи пишиб етулгунча ўсимликка ва унинг ҳосилига зарар келтирувчи турли хилдаги зараркунандаларнинг зарар келтириш даражасини чуқур ўрганиб уларга қарши ўз вақтида самарали кураш тадбирларини амалга оширишдан муҳимдир [5].

Зараркунандаларни сонини камайтиришда фосфорорганик ва синтетик пиретроид инсектицидларни қўллашяъхши самара берган.[8]. Россияда зараркунандани буғдойга етказадиган зарари тупроқ-иқлим шароитга қараб 12% дан 18-35% гача ўзгариб туради, аммо айрим ҳолларда у 40-73,4% га етиши мумкин [9].

Буғдой экинларига зарар етказувчи 20 дан ортиқ турдаги зараркунандалар таъсири аниқланган бўлиб улар орасида санчиб сурувчи зарарли хасванинг зарари юқори [3].

Зарарли хасва зараркунандалари томонидан зарарланган донларнинг 2-4% бўлиши буғдой донининг партиясини 3-синф сифат даражасига автоматик равишда камайтиради ва 5-7% донни истеъмол қилиш учун яроқсиз қилади. Бундан ташқари, чет елга экспорт қилинган доннинг нархини сезиларли даражада пасайтиради [6;10].

Хасванинг янги авлод личинкалари ва катталарининг 1 м² да зичлиги 10 та намунага тенг бўлганида, доннинг шикастланиш даражаси 7% га етди, назорат остида 1 м² да 3-38,7 намуна бўлганда 0,5% дан 9,7% гача; Бу ҳолатда ҳосилнинг йўқотилиши 60-380 кг дан 1531 кг гача бўлиши мумкун [4].

Бу зараркунанда буғдойнинг барг, поя ва донларига зарар етказди. Агар қарши кураш чоралари олиб борилмаса ҳосилнинг катта қисми юқотилишига

хамда донларнинг клекавина миқдори ва унувчанлиги пасайиб кетишига олиб келади [11].

Қисқача шарҳдан кўришиб турибдики, барча зараркунандалар муҳим аҳамиятга эга ва улар билан курашиш учун тизимли чора-тадбирларни амалга ошириш керак. Шу боис олдимизга буғдой зараркунандаларига қарши янги истиқболли дори воситаларини топиш ва танлаш вазифаси тўрибди.

Зарарли хасвага қарши 2024 йилда Самарқанд вилояти, Ургут тумани, Охунбобоев аргофермаси “Меҳригиё Сурайё Гулҳаёхон” фермер хўжалигида ZETCLAIM 120 ем.к. препаратини гектарига 0,07 кг сарф меъёрда тажрибалар олиб борилди.

Зараркунандаларнинг пайдо бўлиш вақти, популяциясини ҳисоблаш умумий қабул қилинган Осмоловский Г.Е., Бондаренко Н.В., (1978), усулларга мувофиқ амалга оширилди [2;12].

Зарарли хасвага қарши буғдойнинг бошоқлаш дарида тажриба ўтказилди. Бунда, буғдой даласида 1 м² да 8-10 дона янги авлод личинкалари пайдо бўлганда амалга оширилди.

Тажрибалар тажриба, андоза ва назорат вариантларини ташкил этди. Ҳар бир вариант 3 қайтариқдан иборат бўлди. Зараркунандалар сони ишлов берилганча ва ишлов берилгандан кейинги 3, 7, 14 кунлари ҳисобга олинди. Препарат самарадорлиги назорат вариантыга таққосланган ҳолда аниқланди. Дала синовларини ўтқозиш Хўжаев Ш.Т (2004), услубий кўрсатмалари ёрдамида [7], биологик самарадорликни ҳисоблаш бўйича мавжуд услубият бўйича Пўнтенер (1981), формуласига мувофиқ амалга оширилди [14].

Хасванинг биринчи авлодига қарши таъсир этувчи моддаси (*Zeta-cypermethrin 100 g/l+Emamectin benzoate 20 g/l.*) бўлган ZETCLAIM 120 ем.к. кимёвий препаратини 0,2 л/га меъёрда синов тажрибалари олиб борилди. Суперкилл 25% эм.к. препаратини - 0,2 л/га меъёрида тажриба натижаларини таққослаш учун андоза сифатида олинди.

ZETCLAIM 120 ем.к. кимёвий препарати, дори сепилгандан кейин 3, 7 ва 14-кунларда зарарли хасвага нисбатан самарадорлиги ўрганилди. ZETCLAIM

120 em.k. кимёвий препаратини 0,2 л/га сарф меъёрда хасвага қарши курашда синов натижалари 1-жадвалда келтирилган. Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, ZETCLAIM 120 em.k. кимёвий препарати қўлланилгандан ишлов берилганча 1 м² даги сони ўртача 9,4 донани ташкил этган бўлса, ишлов берилгандан кейинги кунлари камайиб борган ва 14 кунда 1,5 донани ташкил этди. Биологик самарадорлик 14 кунда 89,8 % ни ташкил қилди.

Назорат вариантыда ишлов берилганча зараркунанда сони 1 м² да 9,7 дон тўғри келган бўлса, ишловдан кейин кўпайиб бориб, 14 кунда 5,6 донага яни 15,3 донага кўпайганлиги кузатилди. Андоза варианты сифатида қўлланилган Суперкилл 25% эм.к. препаратини дори сепишдан олдин 1 м² да 9,0 донани, ишлов берилгандан кейинги кунлари камайиб 14 кунда 1,2 донани ташкил этди, биологик самарадорлиги эса 91,5% ни ташкил этди.

Демак, ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, ZETCLAIM 120 em.k. препаратини зарарли хавага қарши гектарига 0,2 литр сарф меъёрда қўлланилганда зараркунандани 89,8% ишлов берилгандан кейинги 14 кунда нобуд бўлди. Ушбу препаратни буғдойни зарарли хасвадан химоя қилишда фойдаланиш ғалладан мўл ва сифатли ҳосил олиш имкониятини яратади.

1-жадвал

ZETCLAIM 120 em.k. кимёвий препаратини буғдойда зарарли хасвага қарши биологик самарадорлиги

(Самарқанд вилояти, Ургут тумани, Охунбобоев аргофермаси “Меҳригиё Сурайё Гулҳаёхон” фермер хўжалиги, 18-май 2024 йил).

№	Таъриба вариантлари	Таъсир этувчи моддаси	Препарат сарф-меъёри, кг, л/га	Зарарли хасванинг, ўртача 1 м ² даги сони, дон			Биологик самарадорлик, %			
				Дори сепишдан олдин хасвалар сони	Дори сепилгандан кейинги кунларда сони		3	7	14	
					3	7				14
1.	ZETCLAIM 120 em.k.	<i>Zeta-cypermethrin 100 g/l+Emamectin benzoate 20 g/l.</i>	0,2	9,4	2,4	1,8	1,5	75,2	85,0	89,8
2.	Суперкилл 25% эм.к. (андоза).	<i>Cypermethrin 250 g/l</i>	0,2	9,0	2,0	1,6	1,2	78,4	86,1	91,5
3.	Назорат (ишлов берилмаган).	-	-	9,7	10,0	12,4	15,3	-	-	-

Фойдаланилган илмий адабиётлар рўйхати:

1. Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 16 февралдаги ПФ-36-сон Фармони.
2. Бондаренко Н.В. “Биологическая защита растений”. Колос 1978 й. - С.176-178.
3. Давари, А. и Паркер, Б.Л., Обзор исследований по управлению Sunn Pest *Eurygaster integriceps* Puton (Hemiptera: Scutelleridae), опубликованный в 2004–2016 гг., J. Asia-Pacific Entomol., 2018, том 21, No 1, стр. 352. <https://doi.org/10.1016/j.aspen.2018.01.016>.
4. Канхилал, Р., Экономический порог в борьбе с вредителем солнца, Sci. Papers Ser. A. Agr., 2016, том 59, стр. 241.
5. Капусткина А.В., Хилевский В.А. Динамика численности и вредоносности солнечного вредителя *Eurygaster integriceps* Put. (Heteroptera, Scutelleridae) в посевах пшеницы степной зоны Предкавказья, Энтомол. Rev., 2020, т. 100, No 2, с. 173. <https://doi.org/10.1134/S0013873820020050>.
6. Кошкин Е.И. Патофизиология сельскохозяйственных культур, М.: РГ-Пресс, 2020.
7. Методические указания по испытанию инсектицидов, акарицидов, БАВ и фунгицидов /Отв.ред. Ходжаев Ш.Т./ - Ташкент: «КО‘НИ-NUR» МЧЖ, 2004. – 103 с. (узб.).
8. Моейн, С., и Джавадипоя, Х., (2018). Годовой отчет о вредителях солнца 2017-2018. Организация по защите растений, Тегеран, Иран. Проверено 7 января 2020 г. с <https://ppo.ir/fa-IR/ppo/5110>.
9. Павлюшин В.А., Вилкова Н.А., Сухорученко Г.И., Нефедова Л.И., Капусткина А.В., Вредная черепашка и другие хлебные клопы, СПб.: ВИЗР, 2015.
10. Рылько Д., Ущерб, наносимый вредителем, Агроинвестор, 2011, No 5, с. 26.

11. Kivan, M. and N. Kiliç 2006. Age-specific fecundity and life table of *Trissolcus semistriatus*, an egg parasitoid of the sunn pest, *Eurygaster integriceps*. *Entomological Science* 9: 39-46.
12. Osmolovsky G.E., Bondarenko N.V. *Entomology*. 2nd ed., reprint. and additional. L.: Kolos: Leningrad department, 1980. 359 p.
13. Polyakov I. Ya., Persov M. P., Smirnov V. A. Forecast of development of pests and diseases of agricultural crops (with a workshop): textbook for higher agricultural educational institutions in the specialty «Plant protection». L.: Kolos, 1984. 318 p.
14. Püntener W. *Manual for field trials in plant protection* second edition. Agricultural Division, Ciba-Geigy Limited. – 1981.